

5. EPIDEMIOLOGIA, SAÚDE PÚBLICA OU AUDITORIA

DOI: 10.5281/zenodo.14460569

RELATO DE EXPERIÊNCIA ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM BIOMEDICINA SAÚDE PÚBLICA

Autores: Samuel Fernandes Bezerra; Laura Coluci Moraes; Natane Barbosa Barcelos; Adeliane Castro da Costa.

INTRODUÇÃO: O presente trabalho foi realizado a partir da experiência vivenciada na Vigilância Sanitária, localizada na Secretaria de Saúde da cidade de Jataí - GO. A Vigilância Sanitária é uma nova área de estágio que permite aos futuros biomédicos vivenciarem de perto o funcionamento das normas de biossegurança aplicadas em laboratórios e hospitais, o que contribui significativamente para suas futuras carreiras profissionais. A compreensão e a aplicação das normas são fundamentais para garantir a segurança tanto dos profissionais quanto dos pacientes, sendo essa experiência um importante diferencial no mercado de trabalho para os biomédicos.

OBJETIVOS: Este relato tem como objetivo compartilhar as experiências vivenciadas durante a realização do Estágio Curricular Supervisionado I na Vigilância Sanitária, localizada na Secretaria de Saúde de Jataí - GO.

MATERIAIS E MÉTODOS: Foram realizadas fiscalizações das normas de biossegurança e descartes corretos de materiais biológicos, seguindo as normas vigentes.

RESULTADOS E DISCUSSÃO: O estágio na Vigilância Sanitária de Jataí - GO contribuiu significativamente para a minha formação, proporcionando uma experiência prática na área de biossegurança. Durante a etapa, participei de inspeções em laboratórios e hospitais, acompanhando a aplicação e fiscalização das normas de segurança sanitária, como o correto descarte de resíduos, a higienização adequada dos ambientes e a utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI). Essas atividades permitiram observar e aprender sobre o cumprimento das legislações vigentes, a importância da prevenção de riscos biológicos e a manutenção de padrões de segurança. A etapa também envolveu a análise de processos regulatórios e a participação em reuniões com equipes multidisciplinares, ampliando a visão sobre o papel do biomédico na vigilância. A realização do estágio na Vigilância Sanitária foi fundamental para a minha formação acadêmica, pois me proporcionou uma visão prática e detalhada da importância da biossegurança em diferentes contextos de atuação biomédica.

CONCLUSÃO: Conclui-se que o estágio supervisionado na Vigilância Sanitária foi uma experiência enriquecedora para a formação acadêmica e profissional. Além disso, a experiência contribuiu para o desenvolvimento de habilidades cruciais para a carreira, como a análise crítica, a gestão de riscos e o cumprimento de legislações sanitárias.

Descritores: Vigilância Sanitária, Estágio Supervisionado, Experiência.

Instituição: Universidade Federal de Jataí